

ПРОЦЕСС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА

Бакиева Гульшат Худайбердиевна

Самостоятельный соискатель кафедры «Финансы» ТФИ
gulya_2904@bk.ru

Юлдашева Надира Викторовна

Phd, доц. кафедры «Финансы» Ташкентского финансового института
nadirak@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107289>

Аннотация: Представлен зарубежный опыт организации государственных закупок, в частности рассмотрены особенности системы государственных закупок США, Российской Федерации, Южной Кореи, Казахстана. Проведен анализ действующей практики системы государственных закупок в Республике Узбекистан, в качестве объекта исследования выбран электронный магазин. По результатам сделаны выводы, выявлены проблемы и приведены предложения по совершенствованию электронного магазина в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: государственные закупки, электронный магазин, национальный магазин, оператор специального информационного портала, комиссионный сбор, задаток, механизм цен, исполнитель государственной закупки.

Механизм системы государственных закупок в связи с происходящими изменениями в данной сфере с каждым годом совершенствуется и обретает всё большее значение. Учитывая экономический потенциал страны, уровень её развития, социальную и политическую обстановку, каждая страна использует свои рычаги для развития системы государственных закупок. Сотрудничая с зарубежными странами и перенимая их опыт система государственных закупок совершенствуется и оказывает положительный результат на экономику страны.

Интересен опыт организации системы государственных закупок зарубежных стран, на примере Российской Федерации. По данным исследователей через систему государственных закупок ежегодно заключаются договора на сумму больше триллиона рублей.

Исходя из законодательства, заказчики классифицируются несколько уровней:

- муниципальные. Мелкие заказчики, это те которые редко участвуют в закупочных процедурах;
- региональные. В отличии от муниципальных заказчиков, региональные чаще участвуют в закупочных процедурах, так как имеют большую часть бюджетных средств.
- федеральные. Федеральные заказчики наиболее часто участвуют в закупочных процедурах, так как их потребности в разы выше предыдущих.

Система государственных закупок в Казахстане вобрала в себя опыты различных стран мира, создав мощную и важнейшую структуру, которая положительно сказывается на экономике страны. Основным законом, регламентирующим функционирование системы государственных закупок в Казахстане является Закон «О государственных закупках».

Главной особенностью системы государственных закупок в Казахстане является прозрачность осуществления закупочных процедур, а также балльный метод оценки (данный метод оценки закупки применяется в Республике Узбекистан). Начиная с 2020 года правительства Казахстана приняло решение, что необходимо ввести чёткий контроль не только за проведением закупочных процедур, но и также за всеми участниками. Другими словами, те поставщики которые не соблюдают все условия по договору, получая низкий балл, вносятся в реестр недобросовестных подрядчиков. Данные меры были предприняты для того, чтобы повысить уровень оказываемых услуг организациям, сэкономив бюджетные средства.

Исследования показывают, что только за 2021 годы было сэкономлено более миллиарда казахстанских тенге, что позволило направить эти денежные средства на повышение уровня благосостояния страны.

Система государственных закупок в США является самой отлаженной. Несмотря на то, что страна претерпевает всяческие перемены, как в экономических, так и в политических вопросах, система государственных закупок совершенствуется год за годом. Хотелось бы упомянуть, что именно США стала одной из первых стран, которые начали практиковать систему государственных закупок в 1792 году.

В отличие от других стран, в США контролирующими органами системы государственных закупок являются Министерство Обороны и Министерство финансов. Для каждого штата имеются свои правила государственных закупок, учитывая потребности тех или бюджетных организаций.

Подход правительства Южной Кореи к системе государственных закупок очень жёсткий по отношению к предпринимателям. Если в других странах существует балльный метод, где за каждую ошибку снижается балл у поставщиков и подрядчиков, то в Южной Кореи они просто блокируются. Главной платформой проведения государственных закупок служит KONEPS (Korean on-line electronic procurement service).

Важно отметить, что система государственных закупок на территории Южной Кореи начала действовать с 2002 года и уже в 2003 году получила награду.

Необходимо отметить, что принимать участие в системе государственных закупок могут только отечественные производители товаров и услуг, пройдя регистрацию онлайн на портале.

Великобритания является страной, в которой система государственных закупок не менялась, со дня принятия основного закона. Но после выхода страны из стран ЕС, правительство приняло ряд решений, которые в корне изменили систему госзакупок. Так, например, тендер длится до 53 дней. Данные меры были направлены на улучшение качества оказываемых услуг бюджетным организациям, а также формирование ценовой политики на соответствующие товары услуг. Главным контрольным органом, регулирующим процесс гос закупки является Кабинет Министров.

Если в других странах, в процессе закупочных процедур могут участвовать компании различных стран, то в Великобритании предпочтения отдаются национальным предпринимателям с высокой оценкой качества оказываемых услуг.

Рассмотрев системы государственных закупок различных стран мира, можно с уверенностью сказать, что в Республике Узбекистан действует отлаженный механизм данной системы. Из года в год, совершенствуется нормативно-правовая база, которые совершенствуют весь процесс закупочных процедур.

В Республике Узбекистан главным законом, который регламентирует правила проведения электронных закупочных процедур является Закон №684 «О государственных закупках» от 22.04.2021 года.

Согласно данного закона, государственные закупки- это процесс обеспечения потребностей государственных заказчиков в товарах (работах, услугах) на платной основе.

Рис. 1. Принципы государственный закупок ¹

Каждый из этих принципов служит фундаментом для развития мощной и стабильной системы государственных закупок на территории Республики Узбекистан.

Необходимо отметить, что государственные закупки осуществляются через закупочные процедуры.

¹ Составлено автором

Рис.2 Виды закупочных процедур²

Электронный магазин является одним из способов осуществления государственных закупок на специальном электронном портале. Требования к проведению электронного магазина регламентируются Законом Республики Узбекистан №684 «О государственных закупках» от 22.04.2021 года.

Все виды закупочных процедур имеют отличия в их проведении.

Во-первых: в электронном магазине в отличие от электронного аукциона можно закупать как товары, так и услуги.

Во-вторых: время проведения «игры» на специальном электронном портале.

В-третьих: электронные платформы, на которых проходят торги, а затем регистрация контрактов с победителем;

В-четвёртых: суммовые критерии и закупочная услуга, работа или товар.

Ниже на рисунке указаны критерии для проведения электронного магазина.

<h1>Электронный магазин</h1>			
Товаров стоимостью по одному договору до двадцати пяти тысяч размеров базовой расчетной величины (для бюджетных заказчиков — до двух тысяч пятисот размеров базовой расчетной величины);	Работ, услуг стоимостью по одному договору до ста размеров базовой расчетной величины (для бюджетных заказчиков — до пятидесяти размеров базовой расчетной величины).	Государственная закупка однотипных товаров бюджетным заказчиком посредством электронного магазина может осуществляться на сумму не более десяти тысяч базовых расчетных величин в течение одного финансового года.	Государственная закупка однотипных работ, услуг бюджетным заказчиком посредством электронного магазина может осуществляться на сумму не более пятисот базовых расчетных величин (корпоративным заказчиком — на сумму не более одной тысячи базовых расчетных величин) в течение одного финансового года.

Рис.3. Требования к проведению электронных закупочных процедур посредством электронного магазина.³

На практике проведение электронного магазина на территории Республики Узбекистан осуществляется на электронном портале xarid.uzex.uz. Со временем начинает функционировать новая платформа xt-xarid.uz. Обе эти платформы являются действующими и в настоящее время, имея незначительные отличия.

В процессе модернизации и укрепления системы государственных закупок государственным заказчиком на законодательном уровне были поставлены ограничения на проведение прямых договоров. Задача правительства заключалась в том, чтобы механизм осуществления государственных закупок развивался.

² Составлено автором

³ Составлено автором

При подаче объявления в электронный магазин государственный заказчик обязан указать необходимые параметры требуемого товара или услуги\работы, с указанием количества, фотографий, технических характеристик, срока годности товара или оказания услуги, место поставки товара или оказания услуги\работ и т.д.

Далее участник просматривает ЛОТЫ с необходимым ему товаром или услугой\работой, выставленный поставщиками\подрядчиками. После того, как государственный заказчик откликнулся на подходящий ему ЛОТ по всем заявленным параметрам, ЛОТ выставляется на «игру». Главной задачей в данном случае является экономия бюджетных средств, то есть понижение стартовой стоимости товара, услуги, работы.

В течении 48 часов поставщики и подрядчики предлагают на электронном портале свои ЛОТЫ. Если в течении одного рабочего дня государственный заказчик не предъявит претензий по поводу цены, то программа в автоматическом режиме выбирает победителя, предложивший наименьшую цену.

Помимо электронного магазина, существует национальный магазин. Различия этих двух закупочных процедур заключается в следующем: в национальном магазине участвуют только производители, а в электронном магазине-предприниматели.

Хочется отметить, что механизм совершенствования системы государственных закупок даёт положительные результаты, о чём свидетельствуют следующие данные.

Рисунок 4: Сумма и количество зарегистрированных контрактов государственными заказчиками Мирабадского района города Ташкент путём электронного магазина за 1 полугодие 2022 года и 2023 года соответственно (млн.сум)⁴

Сопоставив данные заключённых контрактов за 1 полугодие 2022 года и 2023 года, мы можем видеть, что показатели значительно увеличились, что говорит о благоприятном

⁴ Составлено автором

климате развития системы государственных закупок на территории Республики Узбекистан.

Но, как показывает практика, государственные заказчики сталкиваются с проблемами:

- недобросовестные подрядчики;
- победители, выигравшие контракт, находятся за несколько тысяч километров до заказчика;
- поставленные товар, услуга не соответствует заявленным критериям;
- расторжение договора в одностороннем порядке возможно только в судебном порядке.

Сотрудничая с зарубежными странами, а также перенимая их опыт, инновационные методы совершенствования системы государственных закупок набирают новые обороты. Как упоминалось выше функционирует другая платформа xt-xarid.uz. Благодаря этой платформе, государственные участники могут решить ряд проблем.

Во-первых: в отличии от xarid.uzex.uz.на xt-xarid.uz. сделки совершаются между участниками по регионам.

Во-вторых: на xt-xarid.uz. при подаче объявления есть возможность более детально необходимые требования к запрашиваемому товару, услуге.

В-третьих: залоговая сумма для предпринимателей и подрядчиков выше, чем на xarid.uzex.uz.

В-четвертых: правила проведения электронного магазина одинаковы на обеих платформах;

В-пятых: цены на товары, работы и услуги аналогичны, так как действует рыночных механизм цен;

Совершенствуя механизм системы государственных закупок на территории Республики Узбекистан, важно отметить, что необходимо ввести рейтинговую оценку по всем исполнителям, участвующих на электронных биржевых торгах. Данная оценка позволила бы выявить недобросовестных подрядчиков, а также отстранить его от участия.

Эти меры позволили бы сократить количество аннулируемых договоров, сэкономить бюджетные средства, а также удовлетворить все потребности государственного заказчика.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан - Т.: Узбекистон, 2014.
2. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан – Т.: “Adolat”, 2017.
3. Закон Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684 «О государственных закупках».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года № ПП-3237 «О мерах по дальнейшему внедрению современных форм и методов осуществления государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)».
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП-3150 «Об организации деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан».
6. Приказ Национального Агенства проектного управления при Президенте

Республики Узбекистан от 15 мая 2018 года №185 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении закупочных процедур».

7. Положение о порядке рассмотрения жалоб в сфере государственных закупок, (Приказ директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 1 мая 2018 года №180)

8. Бурханов У., Атамурадов Т. Государственные закупки: учебное пособие.- Т.: “Fan va texnologiya”, 2012 .

9. Сирожиддинова З. Бюджетная система Республики Узбекистан: учебное пособие. - Т.: “InfoCOM.uz”. 2010.

10. Трушанова О.Н., Байкова А.Н., Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 400 с.

11. www.lex.uz (Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан)

12. www.xarid.uz (Специальный информационный портал по государственным закупкам)

13. <https://www.xt-xarid.uz> (Электронная система государственных закупок)

14. <https://www.uzex.uz> (сайт Товарно-сырьевой биржи Республики Узбекистан)